

**ДУНЁВИЙ ДАВЛАТЛАРДА ДАВЛАТ ВА ДИН ЎРТАСИДАГИ
МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ
АСОСЛАРИ**

Қаҳрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат

ва ҳуқуқ институтининг катта илмий ходими,

юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Ушбу мақолада асосий эътибор дунёвий давлатларда давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини ёритиб беришга қаратилган. Мақолада айрим дунёвий давлатларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ўрганилиб, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган. Ўрганиш натижаларига асосланган ҳолда хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: давлат, дин, конституция, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, диний ташкилотлар, виждон эркинлиги

**ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИЕЙ В СВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ**

Қахрамон Усманович Умидуллаев

Старший научный сотрудник Института государства и
права Академии наук Республики Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

F-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Основное внимание в данной статье уделяется освещению правовых основ регулирования отношений между государством и религией в светских государствах. В статье были изучены нормативно-правовые акты некоторых светских государств и проведен сравнительно-правовой анализ. По результатам проведенного исследования были сделаны выводы.

Ключевые слова: государство, религия, Конституция, нормативно-правовые акты, религиозные организации, свобода совести.

**LEGAL BASIS FOR THE REGULATION OF RELATIONS BETWEEN
THE STATE AND RELIGION IN SECULAR STATES**

Umidullayev Khahramon Usmanovich

Senior Researcher of the Institute of State and Law of the

Academy of Sciences of Uzbekistan, doctor of Philosophy in Law (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Abstract: The main attention in this article is paid to the coverage of the legal foundations of regulating relations between the state and religion in secular states. The article examined the normative legal acts of some secular states and conducted a comparative legal analysis. According to the results of the study, conclusions were drawn.

Keywords: state, religion, Constitution, normative legal acts, religious organizations, freedom of conscience.

Демократиянинг ажралмас қисми бўлган виждон эркинлиги демократик сиёсий режим ўрнатилган давлатлар фуқароларининг конституциявий эркинликларидан бири. Виждон эркинлиги тор маънода фуқароларнинг истаган динга эътиқод қилиши ёки ҳеч қандай динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқини англатувчи тушунча. Кенг маънода виждон эркинлиги фуқароларнинг динга муносабатидан қатъий назар, тенг ҳуқуқлилигини, барча диний конфессиялар, ташкилотларнинг қонун олдида тенглигини; ҳеч кимни бирор динга эътиқод қилишга ёки қилмасликка мажбурлаш мумкин эмаслигини; диний конфессияларнинг раҳбар органлари ва мансабдор шахслари томонидан мажбурий йиғимлар тўплаш тақиқланганлигини; фуқароларнинг диний эътиқодга оид фаолиятига ва ташкилотларнинг ички ишларига давлатнинг аралашмаслигини; диндан сиёсий мақсадларда қандай

ниқоб остида бўлмасин фойдаланишнинг катъиян ман этилганлигини англатади.

Маълумки, демократик давлатлар иқтисодий, шахсий ҳуқуқ ва эркинликларнинг кафолатланганлиги, халқнинг давлат ҳокимиятига тўғридан-тўғри таъсир қилишнинг самарали механизми мавжудлиги, шахснинг қонунсизлик ва ҳокимиятнинг ҳар хил суистеъмоллардан ҳимояланганлиги, жамият ҳаётига оид энг муҳим масалалар бўйича қабул қилинадиган қарорларнинг кўпчилик томонидан озчиликнинг манфаатлари эътиборга олиниши, кўпфирлилик, барча давлат органлари фаолиятининг қонунийлик принципига бўйсунуши ва бошқа[1] хусусиятлари билан изоҳланади.

Шу соҳада илмий изланишлар олиб борган С.А.Комаровнинг фикрига кўра, давлат - бошқарув шакли, тузилиши ва сиёсий идора усули каби уч таркибий қисмга бўлинади. [2, Б.512]

И.В.Понкин ўзининг “Давлат дунёвийлиги ва таълимнинг ҳуқуқий асослари” “Правовые основы светскости государства и образования” номли монографиясида “Дунёвий давлат тушунчаси, унинг ўзига хос хусусиятлари, хорижий мамлакатлар қонунларида дунёвий давлат учун хос хусусиятларнинг акс этиши, фикр, эътиқод ва дин эркинлигини, давлат ва диний ташкилотларнинг ўзаро муносабатлари, дуёвий давлатнинг типлари, дунёвий таълим тушунчаси, диний таълимнинг дунёвий давлатларда қандай ташкил қилиниши масалалари қиёсий таҳлил қилинган. [3, Б.416]

Дунёвий давлатларда давлат ва дин ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг конституциявий асослари бизнинг республикамизда деярли ўрганилмаган.

Муаммони ўрганиш бўйича Россия Федерацияси, Украина, Беларус, Қозоғистон, АҚШ, Канада, Германия, Буюк Британия, Испания давлатларининг олимлари томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. [4, Б.6-8]

Немис олими Герхард Роббес томонидан тўпланиб 2005 йилда инглиз тилидан рус тилига таржима қилиниб, 2009 йилда Москвада нашр этилган “Европа иттифоқида давлат ва дин (давлат - конфессионал муносабатлар тажрибаси)” мақолалар тўпламида Европа иттифоқига аъзо бўлган ҳар бир давлатдаги диний муҳит, ҳар бир давлатдаги конфессилар, улар билан давлат ўртасидаги муносабатларнинг конститутциявий асослари, виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар фаолиятини амалга оширишнинг ҳуқуқий кафолатлари, диний жамоаларнинг ҳуқуқий мақоми ва уларнинг турлари диний жамоалар ва диний бирлашмаларнинг ўзаро муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш, диний таълим беришнинг ташкилий ҳуқуқий кафолатлари, диний ташкилотлар ходимларнинг меҳнат муносабатларнинг ҳуқуқий асослари, диний ташкилотнинг молиявий таъминоти, оила-никоҳ муносабатларда диний ташкилотларнинг тутган ўрни каби масалалар бўйича маълумотлар берилган. [5, Б.720]

Умуман олганда давлат, унинг тузилиши, бошқарув шакли борасида кўплаб олимлар ўзларининг фикр ва муносабатларини билдиришган. Бу каби тартиб қоидалар деярли барча демократик давлатларнинг конституциялари ва асосий қонунларида аниқ ёзиб қўйилган. Шу билан бирга дунёвий давлатларнинг қонунчилигида диний бағрикенглик тушунчасига ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Маълумки, инсонда моддий, шу билан бир қаторда маънавий ва эътиқод эҳтиёжлари ҳам мавжуд. Замонавий дунё эътиқод эркинлиги ва унга амал қилиш билан боғлиқ бўлган муносабатларни норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солиш лозимлигини кўрсатмоқда. Бу диний меъёрлар ва қоидаларни тўғри англаш, дин доирасида турли фикрларни олидини олиш, норасмий диний тушунчалар тарғиботини чеклаш, диннинг софлигини сақлашда муҳим ҳисобланади.

Давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи асосий ва таянч нормалар кўплаб давлатларнинг конституция ва қонунларида ўз ифодасини топган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддасида “Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди» -деб, 61-моддасида эса “Диний ташкилотлар ва бирлашмалар давлатдан ажратилган ҳамда қонун олдида тенгдирлар. Давлат диний бирлашмаларнинг фаолиятига аралашмайди”–деб белгилаб қўйилган. [6]

Ўзбекистон Республикаси “Виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисида”ги[7] Қонуннинг 5-моддасида белгиланишича виждон эркинлигини таъминлашнинг асосий устуворликлари қуйидагилардан иборат:

фуқароларнинг динга муносабатидан қатъи назар, диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўймаган ҳолда, уларнинг виждон эркинлигига бўлган ўз ҳуқуқларини амалга ошириши учун тенг шарт-шароитлар яратиш;

конфессиялар ўртасидаги тинчлик ва тотувликни мустаҳкамлаш, жамиятда диний бағрикенгликни таъминлаш;

виждон эркинлигини таъминлашда дунёвий давлат қурилишини сақлаб қолиш;

виждон эркинлиги ва диний ташкилотлар тўғрисидаги қонунчиликка фуқаролар ҳамда диний ташкилотлар томонидан риоя этилишини таъминлаш;

жамоат тартибига, Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг соғлиғи ва ахлоқига, ҳуқуқ ва эркинликларига таҳдид солувчи диний ғоялар ҳамда қарашларнинг сингдирилиши ва тарқатилишига қарши курашиш каби виждон эркинлигини таъминлашнинг асосий устуворликлари бегилаб қўйилган.

Мазкур Қонуннинг 7-моддасида белгиланишича, дин давлатдан ажратилган. Унга кўра Ўзбекистон Республикасида диний ташкилотлар ва давлат органларининг фаолияти ўзаро аралашмаслик асосида амалга оширилади.

Давлат турли динларга эътиқод қиладиган ва уларга эътиқод қилмайдиган фуқаролар, турли динларга мансуб диний ташкилотлар ўртасида ўзаро мурося ва ҳурмат ўрнатилишига кўмаклашади, диний ақидапарастлик ҳамда экстремизмга, муносабатларни қарама-қарши қўйиш ва кескинлаштиришга, турли конфессиялар ўртасида адоватни авж олдиришга қаратилган хатти-ҳаракатларга йўл қўймайди. Давлат конфессияларнинг тинч-тотув яшашига кафил бўлади.

Давлат диний ташкилотлар зиммасига давлатнинг бирор-бир вазифаларини бажаришни юкламайди, уларнинг қонунчиликка зид бўлмаган фаолиятига аралашмайди. Диний ташкилотлар давлат вазифаларини бажармайди. Давлат диний ташкилотларнинг фаолиятини молиялаштирмайди ва динга эътиқод қилувчиларнинг дин билан боғлиқ ҳис-туйғуларини ҳақоратлайдиган фаолиятга йўл қўймайди.

Ўзбекистон Республикасида диний руҳдаги сиёсий партия ва бошқа жамоат бирлашмасининг, республикадан ташқарида тузиладиган диний партиялар ваколатхоналари ва филиалларининг ташкил этилишига ҳамда фаолиятига, сиёсий партиялар ва сиёсий мақсадларни кўзловчи бошқа жамоат бирлашмалари фаолиятида диний ташкилотларнинг иштирок этишига, шунингдек уларга молиявий ёки бошқа ёрдам кўрсатишига йўл қўйилмайди.

Норвегия қироллиги Конституциясининг 2-моддасига кўра, Евангелистик-лютеран дини расмий давлат дини ҳисобланади. Унинг аҳолиси ўз фарзандларини унда тарбиялашга мажбурдирлар. Иезуитларга рухсат берилмайди. [8, Б.212] Норвегия қироллиги Конституциясининг янги таҳрири 2-моддасида кўра, давлатнинг барча аҳолиси диний виждон эркинлигига эга. Эвангелист-лютеран дини расмий давлат дини ҳисобланади. Унинг аҳолиси ўз фарзандларини унда тарбиялашга мажбурдирлар, -деб белигилаб қўйилган. [9]

Маълумотларга кўра, лютеранлик христианликдаги энг қадимги протестант оқимларидан биридир.[10] Протестантизм концепциясининг пайдо бўлиши лютеранлик билан боғлиқ, чунки Шпейердаги норозиликдан кейин айнан лютеранлар протестантлар деб атала бошлаганлар. У XVI асрда Германиядаги ислохотчилик ҳаракати натижасида, кейин эса Скандинавия

мамлакатлари давлат черковларининг шаклланиши даврида вужудга келган. Лютеран черкови таълимотининг асосий тамойиллари Мартин Лютер ва унинг шерикларининг бир томондан Рим-католик черковининг суистеъмолларига, иккинчи томондан эса кўпроқ радикал протестант оқимларига (анабаптизм, кальвинизм, цвинглианизм) қарши кураши давомида шакллантирилган.

Иезуитлар эса, Исо жамияти латинча Societas Jesu, шунингдек, авлиё жаноб ордени. Игнатиус асосчиси номи билан аталган. 1534 йилда Игнатиус Лойла томонидан асос солинган ва 1540 йилда Павлус III томонидан тасдиқланган Рим-католик черковининг эркак рухий ордени.[11] Иезуитлар мунтазам руҳонийлар қаторига киради. Умуман олганда Норвегия қироллиги Конституциясида фуқароларга диний эътиқод эркинлиги берилган. Янги Конституциясида иезуитлар тўғрисидаги маълумот мавжуд эмас.

Финляндия Конституциясининг 8-моддасида белгиланишича, Финляндия фуқаролари қонун ёки ахлоқий меъёрларга риоя қилган ҳолда диний маросимларни оммавий ёки хусусий равишда бажариш ҳуқуқига эга, шунингдек, ушбу масалани тартибга солувчи махсус қоидаларга мувофиқ, ўзи мансуб бўлган диний жамоани тарқ этиш ва бошқасига эркин қўшилиш ҳуқуқига эга, 9-моддасида белгиланишича, Финляндия фуқароларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари уларнинг маълум бир диний жамоага аъзолигидан ва умуман олганда ҳар қандай диний жамоага мансублигидан мустақилдир.

Бироқ, агар қонун ҳужжатларида бошқача тартиб назарда тутилган бўлмаса, масъул ваколатли мансабдор томонидан белгиланган чеклашлар қўлланилади. [12, Б.239] 83-моддасида белгиланишича Эвангелист-лютеран черковининг ташкил этилиши ва бошқаруви черков қонуни билан

белгиланади. Илгари мавжуд бўлган бошқа диний жамиятларга келсак, улар учун тузилган ёки тузиладиган қоидалар амал қилади. Янги диний жамиятлар тузишга тегишли қонун ҳужжатларига риоя қилинган ҳолда рухсат этилиши [13, Б.260] белгиланган.

Финляндия Конституцияси янги таҳрир 11-моддасига кўра ҳар бир инсон дин ва виждон эркинлиги ҳуқуқига эга. Дин ва виждон эркинлиги динни тан олиш ва унга эътиқод қилиш, ўз эътиқодини етказиш, диний жамоага мансуб бўлиш ёки мансуб бўлмаслик ҳуқуқини ўз ичига олади. Ҳеч ким ўз эътиқодига зид равишда диний маросимларда қатнашишга мажбурланиши мумкин эмас, 76-моддасида белгиланишича, Эвангелист-лютеран черковини ташкил этиш ва бошқариш қоидалари черков тўғрисидаги қонунда мавжуд. Черков тўғрисидаги қонун ҳужжатларини ва унга тегишли ташаббус ҳуқуқини ўрганиш тартибига келсак, Черков тўғрисидаги қонунда белгиланган тартиб қўлланилади, -деб белгилаб қўйилган. [14]

Финляндия Конституциясининг эски ва янги таҳририни таққослаганда айтарли янгиликлар киритилмаганига гувоҳ бўлиш мумкин. Янги таҳрирда виждон эркинлиги ва диний маросимларда иштирок этиш тўғрисидаги бандлар соддароқ баён этилган.

Швейцария Конституциясида диний муносабатларни тартибга солиш кенгроқ ёритилган. Конституциясининг 49-моддасида белгиланишича, виждон ва дин эркинлиги дахлсиздир. Ҳеч ким диний жамиятда ёки диний таълимотда қатнашишга, бирон-бир диний ҳаракатни амалга оширишга мажбурланиши мумкин эмас ва диний эътиқоди учун ҳеч қандай жазога тортилиши мумкин эмас.

Оталик ёки васийлик органи юқоридаги асосий қоидаларга риоя қилган ҳолда, 16 ёшгача бўлган болаларнинг диний таълимини ўз зиммасига олади.

Фуқаролик ёки сиёсий ҳуқуқларнинг амалга оширилиши ҳеч қандай кўрсатмалар ёки черков ёки диний характердаги шартлар билан чекланиши мумкин эмас.

Диний эътиқодлар фуқаролик бурчларини бажаришдан озод қилмайди.

Ҳеч ким ўзи мансуб бўлмаган диний жамиятга сиғинишнинг (эътиқод) махсус мақсадлари учун махсус ажратилган солиқларни тўлашга мажбур эмас. Ушбу асосий қоида амалга оширишда Иттифоқ қонунчилиги масъул ҳисоланади.

50-моддасида белгиланишича, “Ижтимоий тартиб ва ахлоқ талаблари бузилмаса, диний маросимларнинг эркин бажарилиши таъминланади.

Кантонлар ва Иттифоқ турли диний жамиятлар аъзолари ўртасида жамоат тартибини ва осойишталикни сақлаш, шунингдек, ҳокимиятнинг фуқаролар ва давлат ҳуқуқларига дахл қилишига қарши зарур чораларни кўришга ҳақли.

Диний жамиятларнинг тузилиши ёки бўлиниши натижасида келиб чиқадиган давлат ва хусусий ҳуқуққа оид даъволар апелляция тартибида ваколатли федерал органларга юборилиши мумкин. Швейцария ҳудудида Иттифоқнинг розилигисиз епископликларни ташкил этишга йўл қўйилмайди.

51-моддасида “Иезуит ордени ва унга алоқадор жамиятлар Швейцариянинг бирон бир қисмида қабул қилиниши мумкин эмас ва уларнинг аъзоларига черков ва мактабда ҳар қандай фаолият билан шуғулланиш тақиқланади. Ушбу тақиқ федерал қарор билан фаолияти давлат учун хавfli бўлган ёки

конфессиялар ўртасидаги тинчлик учун хавфли бўлган бошқа диний ордонларга ҳам қўлланилиши мумкин. 52-моддасида белгиланишича, янги монастирлар ва рухий тартибларни яратишга, шунингдек, тақиқланганларини тиклашга йўл қўйилмайди. 53-моддасида белгиланишича, фуқаролик ҳолати ва у билан боғлиқ ҳаракатларни амалга ошириш фуқаролик ҳокимияти органларининг ваколатига киради.

Швейцария Конституциясида Никоҳ билан боғлиқ муносабатлар кенгрок ёритиб берилган. Хусусан, 54-моддасида белгиланишича Никоҳ ҳуқуқи Иттифоқ ҳимоясида. Бу ҳуқуқни диний қарашлар, моддий ёки турмуш ўртоқлардан бирининг ёки бошқа турмуш ўртоғининг олдинги хатти-ҳаракати ёки бошқа сабабларга кўра чеклаб қўйиш мумкин эмас.

Кантонлардан (Контон Швейцариядаги юқори даражадаги ҳудудий-маъмурий бирликнинг номи. Ҳар бир кантоннинг ўз конституцияси ва қонунлари бор, қонун чиқарувчи органи кантон кенгаши (кантонсрат) ёки катта кенгаш, ижро этувчи органи бошқарувчи кенгаш (региерунгсрат) ёки губернатор (ландамманн) ёки раисдан иборат давлат кенгашидир. Кантон ички муаммоларни ҳал қилишда бутунлай мустақилдир. Марказий ҳукумат халқаро ишлар, федерал бюджет ва пул эмиссияси билан шуғулланади. Шунга қарамай, Швейцария ягона давлатдир) [15] Кантонлардан бирида ёки чет элда амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ тузилган никоҳ Иттифоқнинг бутун ҳудудида ҳақиқий деб тан олинади. Никоҳ орқали хотин эрининг фуқаролигини олади ва унинг жамиятига аъзо бўлади. Никоҳдан олдин туғилган болалар ота-оналарнинг кейинги никоҳлари билан қонунийлаштирилади. Никоҳ гувоҳномаси учун ҳар қандай йиғимлар ёки бундай турдаги бошқа солиқлар тақиқланади. [16, Б.333]

Швейцария Конституциясининг 58-моддасида ҳеч ким ўз қонуний судьясининг юрисдикциясидан четлаштирилмайди ва шунинг учун фавқулодда судлар тузилмайди. Янги таҳрирдаги Конституциясининг 15-моддасида белгиланишича:

1. Дин ва виждон эркинлиги кафолатланади.
2. Ҳар бир инсон ўз динини ва дунёқарашини эркин танлаш, уларга ёлғиз ёки бошқалар билан биргаликда амал қилиш ҳуқуқига эга.
3. Ҳар бир инсон диний жамоага қўшилиш ёки унга мансуб бўлиш ҳамда динни ўргатиш ҳуқуқига эга.
4. Ҳеч ким диний жамоага киришга ёки унга мансуб бўлишга, диний маросимларни бажаришга ёки динни ўрганишга мажбурланиши мумкин эмас.

Швейцария Конституциясининг 72-моддасида қўйидагилар белгилаб қўйилган:

1. Черков ва давлат ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш кантонлар ваколатига киради.
2. Иттифоқ ва кантонлар ўз ваколатлари доирасида турли диний жамоалар аъзолари ўртасида жамоат тинчлигини сақлаш чораларини кўришлари мумкин.
3. Епископлар фақат Иттифоқ рухсати билан тузилиши мумкин. [17]

Швейцария Конституциясининг эски ва янги таҳрири таққосланганда бир қанча ўзгаришларни кўриш мумкин. Жумладан, эски таҳрирдаги

конституциянинг 49-моддасидаги оталик ва васийлик органи 16 ёшгача бўлган болаларнинг диний таълимини ўз зиммасига олиши тўғрисидаги банд янги таҳрирга киритилмаган. Бундан ташқари, иезуит ордени ва унга алоқадор жамиятлар Швейцариянинг бирон бир қисмида қабул қилиниши мумкин эмаслиги ҳамда уларнинг аъзоларига черков ва мактабда ҳар қандай фаолият билан шуғулланиш таъқиқланганлиги тўғрисидаги банд янги таҳрирдан ўрин олмаган. Қолаверса, эски таҳрирдаги Конституциянинг 52-моддасида мавжуд бўлган янги монастирлар ва рухий тартибларни яратишга, шунингдек, таъқиқланганларини тиклашга йўл қўйилмаслиги тўғрисидаги банд ҳам мавжуд эмас.

Португалия Республикаси Конституциясининг 41-моддасида белгиланишича:

1. Виждон, дин ва ибодат эркинлиги дахлсиздир.
2. Ҳеч ким диний эътиқодлари ёки диний фаолияти туфайли таъқиб қилиниши, ҳуқуқларидан ёки фуқароликдан маҳрум этилиши ёки бурч ва мажбуриятлардан озод этилмайди.
3. Ҳеч бир орган ҳеч кимни эътиқоди ёки диний фаолияти тўғрисида сўроқ қилишга ҳақли эмас, аноним характердаги статистик маълумотларни тўплаш бундан мустасно. Кўрсатилган саволларга жавоб беришдан бош тортгани учун ҳам ҳеч ким жавобгарликка тортилмаслиги керак.
4. Черковлар ва диний жамоалар давлатдан ажратилган бўлиб, ўз фаолиятини ташкил этишда ва ибодат қилишда эркиндир.

5. Дин асосларини ўргатиш эркинлиги, тегишли дин доирасида амалга оширилади, шунингдек, диний фаолият учун ўз оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш кафолатланади.

6. Виждон (диний) эътиқод туфайли қонун доирасида ҳарбий хизмат этишдан бош тортиш ҳуқуқи кафолатланади деб белгиланган. [18]

Россия Федерацияси Конституциясида давлат ва дин ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар қисқа, лўнда ва асосий нормалар белгиланган.

Хусусан 14-моддасида:

1. Россия Федерацияси дунёвий давлатдир. Ҳеч бир дин давлат ёки мажбурий дин сифатида ўрнатилиши мумкин эмас.

2. Диний бирлашмалар давлатдан ажратилган ва қонун олдида тенгдир деб белгилаб қўйилган. [19, Б.8]

Россия Федерацияси Конституциясининг 19-моддасида белгиланишича:

1. Қонун ва суд олдида ҳамма тенгдир.

2. Давлат жинси, ирқи, миллати, тили, келиб чиқиши, мулкӣ ва расмӣ мавқеи, яшаш жойи, динга муносабати, эътиқоди, жамоат бирлашмаларига аъзолигидан, шунингдек, бошқа ҳолатлардан қатъи назар, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари тенглигини кафолатлайди. Фуқароларнинг ҳуқуқларини ижтимоӣ, ирқӣ, миллий, тил ёки диний мансублиги сабабли чеклашнинг ҳар қандай шакли тақиқланади.

3. Эркак ва аёл уларни амалга ошириш учун тенг ҳуқуқ ва эркинликларга ва тенг имкониятларга эга. [20, Б.10]

28-моддасида “Ҳар бир инсонга виждон эркинлиги, диний эътиқод эркинлиги, шу жумладан яқка тартибда ёки бошқалар билан биргаликда исталган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қандай динга эътиқод қилмаслик, диний ва бошқа эътиқодларни эркин танлаш, эгаллик қилиш ва тарқатиш ҳамда уларга мувофиқ ҳаракат қилиш ҳуқуқи кафолатланади” –деб белгиланган. [21, Б.12]

Япония Конституциясининг 14-моддасида “Барча одамлар қонун олдида тенгдир ва ирқи, дини, жинси, ижтимоий мавқеи ёки келиб чиқишига қўра сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан камситилиши мумкин эмас.

Пэр (лотинча pag, ингизча-peer, франсузча-pair «тенг» Пэр - аристократик тенгдошларнинг мулки ва уларнинг турли мамлакатлардаги унвонлари тизими[22]) ва бошқа аристократик институтлар тан олинмайди.

Фахрий унвонлар, мукофотлар ёки унвонлар беришда ҳеч қандай имтиёзлар берилмайди ва ҳар қандай бундай мукофот ҳозирда унга эга бўлган ёки келажакда уни олиши мумкин бўлган шахснинг ҳаёти давомида амал қилади”, –деб белгиланган. [23] 19-моддасида белгиланишича “Фикр ва виждон эркинлиги бузилмаслиги керак”, 20-моддасида белгиланишича, дин эркинлиги ҳамма учун кафолатланган. Диний ташкилотларнинг ҳеч бири давлатдан ҳеч қандай имтиёз олмаслиги ва сиёсий ҳокимиятни амалга ошириши мумкин эмас. Ҳеч ким диний маросимлар, байрамлар, ва тадбирларга қатнашишга мажбурланиши мумкин эмас. Давлат ва унинг органлари диний таълим ва ҳар қандай диний фаолиятни ўтказишдан тийилишлари шартлиги белгилаб қўйилган.

Италия Республикаси Конституциясининг 7-моддасида давлат ва католик черкови ўз соҳаларида мустақил ва суверендир. Уларнинг муносабатлари Латеран келишувлари билан тартибга солинади.

Иккала томон қабул қилинган ушбу келишувларга ўзгартиришлар конституциявий назорат тартибини талаб қилмаслиги белгилаб қўйилган. [24] 8-моддасида белгиланишича, барча диний конфессиялар қонун олдида тенг равишда эркиндир.

Католик бўлмаган диний конфессиялар, агар улар Италия ҳуқуқий тартибига зид бўлмаса, ўз низомларига мувофиқ ўз ташкилотларини тузиш ҳуқуқига эга.

Уларнинг давлат билан муносабатлари ушбу динларга вакиллик қилувчи органлар билан тузилган шартномалар асосида қонун билан белгиланади. [25]

Италия Республикаси Конституциясининг 19-моддасида белгиланишича, ҳар бир инсон ўз диний эътиқодига яқка тартибда ва жамоавий равишда ҳар қандай шаклда эътиқод қилиш, уларни тарғиб қилиш, яқка ҳолда ёки жамоат жойида тегишли ибодатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга, ахлоқга зид бўлган маросимлар бундан мустасно.

Исландия Республикаси Конституциянинг VI боб 62-моддасида Эвангелист-лютеран черкови давлат черкови бўлиб, давлатнинг қўллаб-қувватлаши ва ҳомийлигидан фойдаланади. Ушбу қоида қонун билан ўзгартирилиши мумкин.

Конституциянинг 63-моддасида Халқ ўзининг шахсий эътиқодига кўра диний жамиятлар тузиш ҳуқуқига эга. Бироқ жамоат тартибини, ахлоқни бузувчи ваъз ва ҳаракатларга йўл қўйилмайди. 64-моддасида белгиланишича, диний эътиқодига кўра ҳеч ким фуқаролик ёки сиёсий ҳуқуқлардан маҳрум этилиши мумкин эмас, ҳеч ким худди шу сабабларга кўра ҳар қандай фуқаролик бурчини бажаришдан бош тортишга ҳақли эмас.

Ҳеч ким ўзи мансуб бўлмаган ҳар қандай конфессия фойдасига йиғим тўлашга мажбурланиши мумкин эмас. Исландия давлат черковига ёки бошқа тан олинган черковга тегишли бўлмаган шахс Исландия университетига ёки ушбу университетнинг исталган фондига давлат черковига тўланадиган тўловларни тўлайди.

Ушбу қоида қонун билан ўзгартирилиши мумкин. [26]

Умуман олганда дунё давлатларида инсон ҳуқуқларига оид қонунчилик тизими қуйидаги асосий беш таркибий қисмдан иборат:

Биринчиси: фуқароларнинг шахсий ҳуқуқларига оид қонунлар — виждон эркинлиги, фуқароларнинг мурожаат қилиш ҳуқуқи, судга шикоят қилиш ҳуқуқи ҳақидаги қонунлар.

Иккинчиси: фуқароларнинг сиёсий ҳуқуқларига оид қонунлар — жамоат ташкилотлари, сиёсий партиялар, сайлов тўғрисидаги, касаба уюшмалари, оммавий ахборот воситалари ҳақидаги қонунлар.

Учинчиси: фуқароларнинг иқтисодий ҳуқуқларига оид қонунлар — мулк, тадбиркорлик, ер, ижара, хусусийлаштириш, истеъмолчининг ҳуқуқлари тўғрисидаги қонунлар.

Тўртинчиси: маданий ҳуқуқларга оид қонунлар — фан, таълим, маданият, музейлар, библиотека, маданий меросни ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунлар.

Бешинчиси: инсон ҳуқуқларига оид халқаро ҳужжатлар (кўп томонлама ва икки томонлама) — миллий-ҳуқуқий тизимнинг таркибий қисми сифатида кўриш мумкин. [27, Б.8]

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ўрганилган давлатлар ва улардаги диний муносабатлар ва виждон эркинлиги халқаро ҳуқуқ талаблари ва меъёрларига мувофиқ келишини кўрсатади. Шу билан бир қаторда айрим давлатлар тажрибасини янада чуқурроқ ўрганиш, ютуқлар ва тажрибалардан шу соҳани тартибга солишга қаратилган ҳужжатларни такомиллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

Хусусан, Швецария конституциясида давлат ва дин ўртасидаги ҳуқуқий муносабатлар, диний муассасаларнинг фаолиятини тартибга солиш масалалари батафсил ёритиб берилган. Ҳар бир инсонга виждон эркинлиги, диний эътиқод эркинлиги, шу жумладан, яқка тартибда ёки бошқалар билан биргаликда исталган динга эътиқод қилиш ёки ҳеч қандай динга эътиқод қилмаслик, диний ва бошқа эътиқодларни эркин танлаш, эгалик қилиш ва тарқатиш ҳамда уларга мувофиқ ҳаракат қилиш ҳуқуқи кафолатланиши тўғрисида батафсил ёритиб берилган.

Шу билан бир қаторда ўрганилган давлатларда давлат ва диний ташкилотлар ўртасидаги муносабатлар демократик талаблар асосида ривожланиб борганини кўриш мумин.

Умуман олганда, ўрганилган давлатларда виждон ва эътиқод эркинлигини қонун билан кафолатланганлигини кўрсатади.

Дунёвий давлатларда нафақат диний муносабатларни тартибга солишнинг конституциявий асослари, шу соҳада илмий тадқиқотлар олиб борган олимларнинг фикрларини ўрганиб таҳлил қилиш шу билан бир қаторда соҳага оид қонунчилик нормаларини ҳам ўраганиб, тадқиқ қилиш келажакда шу соҳа оид бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Юқорида баён этилганларга хулоса ясаб қайд этиш лозимки, ер юзидаги давлатларнинг мутлоқ кўпчилигини дунёвий давлатлар ташкил қилишини, уларнинг кўпчилиги кўпконфессияли давлат эканлигини, мазкур давлатларда давлат билан дин ва диний ташкилотлар ўртасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш, диний саводхонликни оширишда, диний ташкилотлар билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги муносабатларни ташкил этишнинг ташкилий ҳуқуқий асослари каби масалаларда катта ва ибратли тажриба тўпланганлигини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси ва дунёвий давлатларнинг виждон эркинлиги ва диний ташкилотларга оид қонунчиликни қиёсий таҳлил қилиш бўйича чуқур ва атрофлича илмий тадқиқот ишларини амалга ошириш, хориж тажрибасидан фойдаланган ҳолда республикамизда халқчил давлат билан дин ўртасидаги муносабатларнинг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш давр талаби.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Миллий ҳуқуқий интернет портали // URL: <https://huquqiyportal.uz/>
2. Бу ҳақда қаранг. Комаров С.А. Общая теория и права. 2008. –с. 512. // URL: <https://www.livelib.ru/>
3. Бу ҳақда қаранг. Понкин И.В. “Правовые основы светскости государства и образования” –М.: 2003. –416 с.
4. Бу ҳақда қаранг: Володина Н.В Теоретические основы правового регулирования отношений государства и религиозных объединений. (сравнительно-правовой анализ) Автореферат. диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Санкт-Петербург - 2010. –С. 6-8.
5. Бу ҳақда қаранг. Робберс Г. Государства и религии в Европейском Союзе. –М.: Институт Европы РАН, 2009. - 720 с.
6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. URL:// <https://lex.uz/docs/20596>
7. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 03/21/699/0635-сон. // URL: <https://lex.uz/docs/5491534>
8. Конституция Мира том 6 Ташкент 1998 г. 212 ст
9. Правовая библиотека legalns.com

10. Митрохин Л. Н. Лютеранство // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9. // <https://ru.wikipedia.org/wiki>
11. Иезуиты // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909. // <https://ru.wikipedia.org/wiki>
12. Конституция Мира. том 6. Ташкент, 1998 г. —с. 239.
13. Конституция Мира том 6. Ташкент, 1998 г. —с. 260.
14. Правовая библиотека legalns.com
15. <https://ru.wikipedia.org/>
16. Конституция Мира том 6. Ташкент, 1998 г. —с. 333.
17. Правовая библиотека legalns.com
18. Правовая библиотека legalns.com
19. Издательство «Юридическая литература» -М.: 2009. —с. 8.
20. Издательство «Юридическая литература» -М.: 2009. —с. 10
21. Издательство «Юридическая литература» -М.: 2009. —с. 12
22. Словарь иностранных слов. — М.: «Русский язык», 1989. — 624 с. ISBN 5-200-00408-8
23. Правовая библиотека legalns.com

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

24. Правовая библиотека legalns.com
25. Правовая библиотека legalns.com
26. Правовая библиотека legalns.com
27. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 8.